

Оценка вовлеченности студентов в образовательный процесс при прослушивании лекций с применением дистанционных образовательных технологий

Assessment of students' involvement in the educational process when listening to lectures using distance learning technologies

Голубцова А.К.

*ФГБОУ ВО «Уральский Государственный медицинский университет»
Минздрава России*

Кантышева Е.Б.

*ФГБОУ ВО «Уральский Государственный медицинский университет»
Минздрава России*

Новосёлова А.В.

*ФГБОУ ВО «Уральский Государственный медицинский университет»
Минздрава России*

Попугайло М.В.

*ФГБОУ ВО «Уральский Государственный медицинский университет»
Минздрава России*

Golubtsova A.K.

FSBEI HE Ural state medical university

Kantysheva E.B.

FSBEI HE Ural state medical university

Novoselova A.V.

FSBEI HE Ural state medical university

Popugaylo M.V.

FSBEI HE Ural state medical university

В данной статье рассматривается проблема вовлеченности студентов в образовательный процесс во время проведения лекций с применением дистанционных образовательных технологий. Оценена статистика посещения лекций, зафиксированная на платформе, используемой для обучения с применением дистанционных образовательных технологий – Microsoft Teams, а также проведено анонимное анкетирование с использованием платформы Google-Форм среди студентов 3-го курса лечебно-профилактического факультета, с помощью которого проведен анализ удовлетворенности обучением и вовлеченности студентов в образовательный процесс, рассмотрены их пожелания по поводу улучшения восприятия дистанционных лекций. Предложено возможное решение проблемы низкой посещаемости лекции и вовлеченности студентов путем добавления интерактивных тестовых заданий во время прослушивания лекционного материала.

This article discusses the problem of involving students in the educational process during lectures using distance learning technologies. The statistics of attendance of lectures recorded on the platform used for teaching using distance learning technologies – Microsoft Teams was evaluated, and an anonymous questionnaire was conducted using the Google Forms platform among 3rd-year students of the Faculty of Medicine and Prevention, with the help of which an analysis was carried out, an assessment of student satisfaction and involvement in the educational process was taken into account their wishes to improve the perception of distance lectures. A possible solution to the problem of low lecture attendance and student engagement is proposed by adding interactive test tasks while listening to lecture material.

Ключевые слова: тестирование, лекции, дистанционное образование, качество обучения, вовлеченность, образовательный процесс.

Key words: testing, lectures, distance education, quality of education, involvement, educational process.

Введение

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, значительно изменила процесс обучения во многих организациях, оказывающих образовательные услуги населению. Уральский государственный медицинский университет не стал исключением. В текущем учебном году в УГМУ продолжается обучение в смешанном формате: реализация образовательных программ высшего и дополнительного образования с применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Необходимо признать, что современное образование уже немислимо без Интернета. Все активнее вносятся дистанционные ИТ-технологии в классическое, традиционное обучение. Однако, надо понимать, что дистанционное обучение имеет как ряд достоинств, так и некоторые недостатки [3, с. 140]. Очевидно, что для дистанционного обучения необходима самодисциплина, а его результат, в целом, зависит от самостоятельности и сознательности учащегося, от его мотивации, наличия умений и навыков самостоятельной работы. Именно этих качеств часто не хватает современным студентам.

Многие преподаватели отмечают снижение качества знаний у студентов, полученных на лекционных курсах в режиме онлайн. Во многом это связано с отсутствием преподавательского контроля во время лекций, ведь даже самые заинтересованные студенты, как выяснилось, зачастую не просматривают и половины из предложенного им лекционного материала.

Цель исследования – оценить вовлеченность студентов в образовательный процесс при прослушивании лекций с применением дистанционных образовательных технологий и предложить приемы оценки этой вовлеченности.

Материалы и методы

Исследование проводилось методом анонимного анкетирования с использованием Google-Форм. В опросе приняли участие 121 студент третьего курса лечебно-профилактического факультета УГМУ. Статистика посещения лекций была зафиксирована на платформе MicrosoftTeams на таких дисциплинах, как патологическая анатомия и патологическая физиология. Выбор учебных дисциплин основывался на проведении кафедрами лекций в режиме онлайн-собраний с сохранением данных о времени посещения лекций и количестве посетивших занятия студентов.

В анкету были включены вопросы о частоте отвлечений от просмотра лекционного материала, удовлетворенности студентов от получения лекционного материала в дистанционном формате, частоте пропусков лекций в дистанционном формате без контроля посещаемо-

сти, наиболее предпочтительном формате лекций для усвоения материала, о том, насколько часто студенты конспектируют лекционный формат как при просмотре лекций с применением ДОТ, так и во время очных лекций, а также о пользе введения систематического тестирования.

Результаты исследования

На основании полученных результатов опроса можно говорить о том, что студенты считают комфортным проведение лекций с применением ДОТ в связи с удобством прослушивания материала и отсутствием потери времени на дорогу в учебный корпус. Однако 48,7% (59 человек) отмечают ухудшение знаний в связи с отсутствием интерактива и любых форм контроля во время прослушивания лекций. 63,6% (77 чел.) опрошенных студентов часто отвлекаются во время просмотра лекций, в то время как всего 12,4% (15 чел.) отметили резкую потерю внимания во время просмотра лекционного материала с использованием ДОТ. 58,6% (71 чел.) признались, что пропускали лекции в дистанционном формате без контроля посещаемости, и всего 20,6% (25 чел.) из числа опрошенных студентов ответили, что пропускают лекции очень редко.

62% (75 чел.) из числа опрошенных студентов редко конспектируют лекционный материал с использованием ДОТ, и всего 38% (46 чел) студентов систематически конспектируют лекции. При проведении лекций в очном формате процент студентов, систематически ведущих записи во время занятий, был выше в 1,6 раз и составил 61,2% (74 чел.).

После просмотра каждой дистанционной лекции в программе Microsoft Teams по таким дисциплинам, как патологическая анатомия и патологическая физиология, были отмечены студенты, не отслеживающие время ее окончания и находящиеся в режиме просмотра закончившейся лекции более 15 минут после ее окончания. При однократной проверке лекцию посетили 155 человек, а процент студентов, сидящих на лекции по патологической анатомии 26.03. через 15 минут после ее конца, составил 26,5% (41 человек). Т.е. можно предположить, что 26,5% студентов зарегистрировались на лекции, но фактически не присутствовали на ней или на ее части. Материалы анкетирования показали, что масштабы данной проблемы существенно больше. В частности, выяснилось, что лекционный материал с использованием ДОТ часто не прослушивают полностью 55,3% (67 чел.) из числа опрошенных, а 27,3% (33 чел.) отметили, что очень редко прослушивают лекции до конца.

Анкетирование студентов по вопросу проведения тестирования во время прослушивания лекционного материала дало следующие результаты: идею тестирования поддержали 39,6% (48 чел.) из числа опрошенных студентов. 33,9% (41 чел.) студентов затрудняются дать ответ об эффективности данной методики.

Обсуждение

Конспектирование лекций является хорошим показателем вовлеченности студента в образовательный процесс, ведь конспектирование – это процесс осмысленной переработки видеоматериала с целью улучшить запоминание информации, а также систематизировать полученный материал, что сделать без внимательного просмотра лекций невозможно [2, с. 47]. По данным проведенного исследования было выявлено, что более половины студентов из числа опрошенных не ведут или ведут очень редко конспектирование дистанционных лекций. Это свидетельствует о низкой вовлеченности студентов УГМУ в образовательный процесс с использованием ДОТ. Об этом также свидетельствуют данные анкетирования, которые показали, что студенты очень часто отвлекаются от просмотра лекционного материала, систематически не просматривают лекции полностью.

В качестве элемента контроля знаний в системе дистанционного обучения и оценки качества знаний студентов преподавателем во многих ВУЗах используют систему компьютер-

ного тестирования [1, с. 73]. Использование данного приема в процессе проведения интерактивной лекции может оказаться продуктивным, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, можно получить обратную связь от студентов и составить некоторое представление о степени усвоения ими учебного материала непосредственно в процессе прочтения лекции. А в дальнейшем, основываясь на полученных результатах тестирования, внести определенные коррективы в содержание и характер изложения лекции.

Во-вторых, учет студентов, ответивших на тесты во время лекции, позволит оценить, кто из них активно участвует в освоении материала лекции, а кто лишь формально присутствует или вообще только зарегистрирован.

В реализации этого предложения имеет значение качество вопросов теста и их количество, а также время проведения тестирования на лекции: тесты не должны быть сложными и объемными, занимать много лекционного времени, но должны дать представление о понимании ключевых моментов лекционного материала. Рекомендуемое количество тестов – не более 2-3. Это необходимо для того, чтобы не нарушать погруженность студентов в тему лекции. Тесты должны быть предложены слушателям, скорее всего, во время второй половины лекции и в ее конце. При этом необходимо соблюсти условие, чтобы содержание тестов касалось материала, который был изложен в первой половине лекции, или, во всяком случае, не сразу после его изложения.

Современные образовательные платформы (в т.ч. и Microsoft Teams, которая используется для проведения лекций в УГМУ) позволяют провести обработку полученных результатов автоматически, что даст возможность избежать перегрузки лектора по анализу данных тестирования.

Идею тестирования поддержал достаточно высокий процент опрошенных студентов (39,6%), считая данную методику эффективной. Можно предположить, что поддержали эту идею, скорее всего, студенты, заинтересованные в качественном учебном процессе. Также не исключено, что и преподаватели могут быть заинтересованы в реализации данного предложения, поскольку оно позволит получать обратную связь от студентов, улучшить подачу учебного материала и усилить контроль за посещаемостью лекций студентами в системе ДОТ.

Выводы

1. Студенты часто отвлекаются от просмотра лекционного материала, многие из них систематически не просматривают лекции полностью, и более половины студентов из числа опрошенных не ведут конспектирование дистанционных лекций. Это свидетельствует о низкой вовлеченности студентов УГМУ в образовательный процесс с использованием ДОТ.

2. В целях повышения качества лекций в системе ДОТ и повышения контроля их посещаемости студентами предлагается проводить тестирования во время прослушивания ими лекционного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Е.Н. Компьютерное тестирование как элемент обучения и контроля в системе дистанционного обучения // Вестник РУДН, серия Информатизация образования. 2012. №1. С. 73 -77.
2. Бурняшов Б.А. Электронный конспект в учреждениях высшего образования России // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 46-50.
3. Корепанова Н.В. Дистанционное обучение: проблемы и перспективы / Е.А. Стародубова, Н.В. Корепанова // Cross-Cultural Studies: Education and Science. 2020. Т. 5. №2. С. 139-149.

© Голубцова А.К., Кантышева Е.Б., Новосёлова А.В., Попугайло М.В., 2022.